

ANEXO I: TABLAS SUPLEMENTARIAS

ÍNDICE

I.1. Paquetes de R utilizados en el análisis bioinformático	2
I.2. Genes marcadores por identidad celular para el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	3
I.3. Genes marcadores por identidad celular para el estudio cohorte 1 GSE144744	4
I.4. Genes marcadores por identidad celular para el estudio cohorte 3 GSE144744	5
I.5. Genes marcadores por tipo celular para el estudio cohorte 3 GSE144744	6
I.6. Genes marcadores por tipo celular para las cohortes 1 y 3 de GSE144744	6
I.7. Número de genes significativos por comparación y tipo celular en el estudio <i>Multiple sclerosis</i>	7
I.8. Funciones sobrerrepresentadas significativamente en todos los tipos celulares del sistema inmunitario de hombres en el estudio cohorte 3 GSE144744	8

Paquete	Versión
<i>bluster</i>	1.0.0
<i>BRETIGEA</i>	1.0.0
<i>celldex</i>	1.0.0
<i>clusterProfiler</i>	3.18.1
<i>edgeR</i>	3.32.1
<i>ggplot2</i>	3.3.3
<i>igraph</i>	1.2.6
<i>MAST</i>	1.17.6
<i>org.Hs.eg.db</i>	3.12.0
<i>PCAtools</i>	2.2.0
<i>scraper</i>	1.18.5
<i>scater</i>	1.18.6
<i>scDbFinder</i>	1.4.0
<i>scuttle</i>	1.0.4
<i>SingleR</i>	1.4.1
<i>SingleCellExperiment</i>	1.12.0
<i>stats</i>	4.0.2
<i>venn</i>	1.10

Tabla I.1. Paquetes de R utilizados en el análisis bioinformático. Descripción del nombre del paquete (columna 1) y de su versión (columna 2) utilizada en el desarrollo del código de este trabajo.

Grupo	Genes marcadores	Grupo	Genes marcadores	Grupo	Genes marcadores
1	9	9	0	17	33
2	6	10	1	18	53
3	47	11	0	19	21
4	6	12	81	20	0
5	151	13	0	21	65
6	20	14	41	22	28
7	0	15	13	23	0
8	0	16	14	24	63

Tabla 1.2. Genes marcadores por identidad celular para el estudio Multiple sclerosis. Identidad celular analizada (columnas 1, 3 y 5) y número de genes sobreexpresados respecto al resto de grupos evaluados (columnas 2, 4 y 6, respectivamente).

Grupo	Genes marcadores	Grupo	Genes marcadores	Grupo	Genes marcadores
1	19	8	5	15	3
2	108	9	0	16	9
3	51	10	21	17	8
4	31	11	20	18	133
5	1	12	5	19	19
6	104	13	44	20	0
7	5	14	34		

Tabla 1.3. Genes marcadores por identidad celular para el estudio cohorte 1 GSE144744. Identidad celular analizada (columnas 1, 3 y 5) y número de genes sobreexpresados respecto al resto de grupos evaluados (columnas 2, 4 y 6, respectivamente).

Grupo	Genes marcadores	Grupo	Genes marcadores	Grupo	Genes marcadores
1	3	13	5	24	0
2	37	14	22	25	0
3	0	15	0	26	0
4	34	16	0	27	2
5	1	17	12	28	0
6	1	18	2	29	1
7	5	19	87	30	0
8	0	20	0	31	37
9	0	21	7	32	54
10	1	22	10	33	107
11	0	23	0	34	135
12	0				

Tabla 1.4. Genes marcadores por identidad celular para el estudio cohorte 3 GSE144744. Identidad celular analizada (columnas 1, 3 y 5) y número de genes sobreexpresados respecto al resto de grupos evaluados (columnas 2, 4 y 6, respectivamente).

TIPO CELULAR	NÚMERO DE GENES MARCADORES
Linfocitos B	12
Linfocitos T CD4+	9
Linfocitos T CD8+	1
Linfocitos T	0
Linfocitos NK	22
Monocitos	20
Células dendríticas	20
Neutrófilos	0
Progenitores	44
Basófilos	0

Tabla 1.5. Genes marcadores por tipo celular para el estudio cohorte 3 GSE144744. Tipo celular analizado (columna 1) y número de genes sobreexpresados respecto al resto de tipos celulares evaluados (columna 2). Resultados generados a partir de la asignación de tipos celulares de forma individual.

TIPO CELULAR	Cohorte 1 GSE144744	Cohorte 3 GSE144744
Linfocitos B	149	222
Linfocitos T CD4+	23	40
Linfocitos T CD8+	213	145
Linfocitos T	52	55
Linfocitos NK	148	155
Monocitos	404	208
Células dendríticas	142	193

Tabla I.6. Genes marcadores por tipo celular para las cohortes 1 y 3 de GSE144744. Tipo celular analizado (columna 1) y número de genes sobreexpresados respecto al resto de tipos celulares evaluados en la cohorte 1 (columna 2) y en la cohorte 3 (columna 3). Resultados generados a partir de la asignación de tipos celulares por grupos de identidad celular.

TIPO CELULAR	DIRECCIÓN	COMPARACIÓN N MUJER	COMPARACIÓN HOMBRE	COMPARACIÓN COMPLETA
Astrocitos	+	947	1648	1248
	-	1401	1045	1933
	Total	2348	2693	3181
Microglía	+	241	176	140
	-	419	87	200
	Total	660	263	340
Neuronas	+	2318	4714	2906
	-	2132	3439	3460
	Total	4513	8153	6362
Oligodendrocitos	+	186	1866	445
	-	294	1195	455
	Total	480	3061	900
Precusores de oligodendrocitos	+	253	904	540
	-	259	645	591
	Total	512	1549	1131

Tabla I.7. Número de genes significativos por comparación y tipo celular en el estudio Multiple sclerosis. Resultados obtenidos considerando en el modelo la variable conjunta condición y sexo y el número de genes expresados. Dirección (columna 2): signo del valor logFC calculado (+: sobreexpresión en el primer término del contraste o infraexpresión en el segundo término del contraste; -: sobreexpresión en el segundo término del contraste o infraexpresión en el primer término del contraste; Total: número de genes significativos sin considerar el signo del valor logFC). Comparación mujer (columna 3): EM_Mujer – Control_Mujer. Comparación hombre (columna 4): EM_Hombre – Control_Hombre. Comparación completa (columna 5): (EM_Mujer – Control_Mujer) - (EM_Hombre – Control_Hombre). EM: esclerosis múltiple.

IDENTIFICADOR	PROCESO BIOLÓGICO
GO:0031342	<i>negative regulation of cell killing</i>
GO:0071346	<i>cellular response to interferon-gamma</i>
GO:0070661	<i>leukocyte proliferation</i>
GO:0001906	<i>cell killing</i>
GO:0032649	<i>regulation of interferon-gamma production</i>
GO:0031341	<i>regulation of cell killing</i>
GO:0070663	<i>regulation of leukocyte proliferation</i>
GO:0022409	<i>positive regulation of cell-cell adhesion</i>
GO:0051606	<i>detection of stimulus</i>
GO:0036037	<i>CD8-positive, alpha-beta T cell activation</i>
GO:0002440	<i>production of molecular mediator of immune response</i>
GO:0001909	<i>leukocyte mediated cytotoxicity</i>
GO:0050852	<i>T cell receptor signaling pathway</i>
GO:0002478	<i>antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen</i>
GO:0019882	<i>antigen processing and presentation</i>
GO:0002418	<i>immune response to tumor cell</i>
GO:2001185	<i>regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell activation</i>
GO:0002347	<i>response to tumor cell</i>
GO:0009595	<i>detection of biotic stimulus</i>
GO:0002250	<i>adaptive immune response</i>
GO:0098581	<i>detection of external biotic stimulus</i>
GO:0002715	<i>regulation of natural killer cell mediated immunity</i>
GO:0019730	<i>antimicrobial humoral response</i>

GO:0002367	<i>adaptive immune response based on somatic immunoglobulin superfamily domains</i>
GO:0002460	<i>natural killer cell mediated immunity</i>
GO:0002228	<i>humoral immune response</i>
GO:0006959	<i>defense response to Gram-positive bacterium</i>
GO:0050830	<i>type I interferon signaling pathway</i>
GO:0060337	<i>response to type I interferon</i>
GO:0034340	<i>positive regulation of interferon-gamma production</i>
GO:0032729	<i>lymphocyte mediated immunity</i>
GO:0002449	<i>negative regulation of defense response</i>
GO:0031348	<i>immune response-regulating signaling pathway</i>
GO:0002764	<i>regulation of adaptive immune response</i>
GO:0002819	<i>response to interferon-gamma</i>
GO:0034341	<i>regulation of cytokine</i>
GO:0002718	<i>production involved in immune response</i>
GO:0046634	<i>regulation of alpha-beta T cell activation</i>
GO:0002456	<i>T cell mediated immunity</i>
GO:0046631	<i>alpha-beta T cell activation</i>
GO:0002832	<i>negative regulation of response to biotic stimulus</i>
GO:0042742	<i>defense response to bacterium</i>
GO:0045824	<i>negative regulation of innate immune response</i>
GO:0046633	<i>alpha-beta T cell proliferation</i>

Tabla I.8. Funciones sobrerrepresentadas significativamente en todos los tipos celulares del sistema inmunitario de hombres en el estudio cohorte 3 GSE144744. Resultados obtenidos con la herramienta REVIGO para reducir los términos resultantes del análisis de sobrerrepresentación.